

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 10 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 10

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 10

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№10 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-10>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 – ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 – КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 – ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 – ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW, ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 – МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Юлдашева Феруза Улугбековна ДАВЛАТ ХИЗМАТИГА ОИД МУТАФАККИРЛАР ҚАРАШЛАРИ ВА ЗАМОНАВИЙ ДАВЛАТ БОШҚАРУВИДА АҲАМИЯТИ.....	5
2. Донаев Абдуқодир Ҳайдарович ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНМАГАН ОБЪЕКТЛАРНИ ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ РЕЖИМИНИ БЕЛГИЛАШДА ИЛМИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАР.....	12
3. Фазилов Фарход Маратович ОБЩИЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ.....	22
4. Камалова Дилдора Гайратовна КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К СТАДИЯМ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ДОКТРИНЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА.....	29
5. Ҳайдаров Шухратжон Джумаевич ҲАЁТ ЁКИ СОҒЛИҚ УЧУН ХАВФЛИ ЖИНОЯТЛАРНИНГ УЧУН ЖАВОБГАРЛИК БЕЛГИЛАНГАН ЖИНОЯТ ҚОНУНИ НОРМАЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТАРИХИ....	38
6. Бегматова Севара Мустафаевна ПРОЦЕССУАЛ ЮРИДИК ФААКТ СИФАТИДА МЕДИАЦИЯ ТАРТИБ-ТАОМИЛИНИ ҚЎЛЛАШ ЖАРАЁНИДАГИ КЕЛИШУВЛАР.....	49
7. Бобомуродов Фарход Боймуротович ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИДА ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ, ЭРКИНЛИКЛАРИ ВА ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ТАШКИЛИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	60
8. Узакوف Шухрат Шарапович ЖАБРАНУВЧИНИНГ ҲУҚУҚНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ОРГАНЛАРИГА ИЛК БОР ЖИНОЯТГА ОИД МУРОЖААТ ҚИЛИШИ.....	70
9. Адилходжаева Сурайё Махкамовна ИНСОННИНГ ФУҚАРОЛИҚ, КОНСТУЦИЯВИЙ ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛИКЛАРИНИ ЧЕКЛАШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ.....	78
10. Axunov Sherzod Adxamovich NIZOLARNI HAL QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI JAHON SAVDO TASHKILOTI MISOLIDA.....	85
11. Ганибаева Шахноза Каримбердиевна БОЛАЛАР ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯЛАШДА ХАЛҚАРО НОДАВЛАТ ВА НОТИЖОРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ (ННТ) ИШТИРОКИ.....	91
12. Nosirov Barkhayot Murodjonovich MILESTONES IN THE DEVELOPMENT OF LEGAL FRAMEWORKS FOR CYBERSECURITY COOPERATION: FROM THE PERSPECTIVE OF DIFFERENT COUNTRIES AND ORGANIZATIONS.....	103

Юлдашева Феруза Улугбековна,
 Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги
 Давлат бошқаруви академияси доцент вазифасини бажарувчи
 Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD),
 E-mail: feruza7071@gmail.com

**ДАВЛАТ ХИЗМАТИГА ОИД МУТАФАККИРЛАР ҚАРАШЛАРИ ВА ЗАМОНАВИЙ
 ДАВЛАТ БОШҚАРУВИДА АҲАМИЯТИ**

For citation: Yuldasheva Feruza Ulugbekovna. THINKERS' VIEWS ON PUBLIC SERVICE AND THEIR IMPORTANCE FOR MODERN STATE GOVERNANCE. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 10, pp. 5-11

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14049266>

АННОТАЦИЯ

Мақолада Марказий Осиёда давлат бошқаруви ва хизмати тарихи Абу Наср Форобий, Ибн Сино, Юсуф Хос Хожиб ва Алишер Навоий ва бошқа аждодларимиз фикрлари асосида таҳлил қилинади. Муаллиф уларнинг адолатли давлат бошқаруви, этика ва маънавий принциплар ҳақидаги фикрларининг замонавий давлат бошқаруви учун аҳамиятини таъкидлайди. Мақолада давлат хизматчилари учун асосий тавсиялар, жумладан, юқори ахлоқий меъёрлар, профессионализм, адолат ва жамият олдида жавобгарлик масъулияти, шунингдек, бошқарувда инновацион ёндашувни таъминлаш зарурияти келтирилади. Бу тамойиллар самарали ва барқарор давлат хизмати тизимини шакллантириш учун асос бўлиши мумкин. Калит сўзлар. давлат хизмати, хизматчиси, ҳукмдор, тарих, мутафаккирлар, ахлоқий меъёрлар, жамият олдида жавобгарлик.

Юлдашева Феруза Улугбековна
 Исполняющий обязанности доцента Академии государственного
 управления при Президенте Республики Узбекистан
 Доктор философии по юридическим наукам (PhD)
 E-mail: feruza7071@gmail.com

**ВЗГЛЯДЫ МЫСЛИТЕЛЕЙ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ
 ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ**

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется история государственного управления и службы в Центральной Азии на основе идей наших предков, как Абу Наср Форобий, Ибн Сино, Юсуф Хос Хожиб, Алишер Навоий и др. Автор подчеркивает значимость их взглядов о справедливом государственном управлении, этики и моральных принципов для современного государственного управления.

В статье приведены основные рекомендации для государственных служащих, включая необходимость высоких моральных стандартов, профессионализма, справедливости и ответственности перед обществом, а также необходимость обеспечения инновационного подхода в управлении. Эти принципы могут служить основой для формирования эффективной и устойчивой системы государственной службы.

Ключевые слова: государственная служба, служащий, правитель, история, мыслители, моральные стандарты, ответственность перед обществом.

Yuldasheva Feruza Ulugbekovna,

Acting Associate Professor of Academy of Public Administration
under the President of the Republic of Uzbekistan,

PhD in Law

E-mail: feruza7071@gmail.com

THINKERS' VIEWS ON PUBLIC SERVICE AND THEIR IMPORTANCE FOR MODERN STATE GOVERNANCE

ANNOTATION

The article analyzes the history of public administration and service in Central Asia based on the ideas of our ancestors, such as Abu Nasr Forobiy, Ibn Sino, Yusuf Khos Khozib, Alisher Navoi and others. The author emphasizes the importance of their views on fair public administration, ethics and moral principles for modern public administration. The article provides key recommendations for civil servants, including the need for high moral standards, professionalism, fairness and responsibility to society, as well as the need to ensure an innovative approach to management. These principles can serve as a basis for the formation of an effective and sustainable civil service system.

Keywords: civil service, employee, ruler, history, thinkers, moral standards, responsibility to society.

Давлат хизмати ва бошқаруви тараққиётининг илмий-назарий йуналишига Марказий Осиё худудида яшаб ижод қилган давлат арбоблар, олимлар, шоирлар, диний уламолар ва бошқа мутафаккирлар асос солганлар. Илмий-назарий йуналиш бошқа йўналишлардан фарқли ўлароқ, бошқарув характери, жамият ва раҳбар табиати орасидаги муносабатларни, раҳбарнинг жамиятда тутган ўрни, шунингдек, жамият, раҳбар ва давлат хизматига қўйиладиган ижтимоий принципларни кўпроқ даражада тадқиқ этади. Бу йуналишда жамиятнинг табиати, эҳтиёжлари, назоратни талаб этадиган жиҳатлари, раҳбарнинг бошқарув қобилияти, етакчилик хусусияти, хусусан, маънавий-фалсафий камолотининг, билимининг қай даражадалиги ёки қай даражада бўлиши кераклигини тадқиқ қилиш устун туради. Бу тамойилда масала жамият қандай бўлиши, қандай одам раҳбар бўлиши керак тарзида эмас, жамият қандай бошқарилиши, раҳбар қандай хусусиятларга эга бўлиши керак тарзида қўйилади. Муаммонинг бу тарзда қуйилиши унга нисбатан билдирилган муносабатларнинг хилма-хил бўлишига олиб келган.

Тарихга мурожаат қилсак, мамлакатимиз давлат бошқаруви ва давлат хизмати тизими борасида узоқ минг йиллик тарихга эга. Марказий Осиё худудида яшаб ижод қилган мутафаккир аждодларимиз ҳам ҳуқуқий давлат, адолатли давлат бошқаруви, одил ҳукмдор ҳақида ўзларининг илғор қарашларига эга бўлганлар. Бу борадаги қарашлар Абу Наср Форобий, Ибн Сино, Юсуф Хос Хожиб, Алишер Навоий, Заҳириддин Муҳаммад Бобур, таълимотларида илгари сурилган.

Жаҳон маданиятига катта ҳисса қўшган Марказий Осиёлик машҳур файласуф, комусий олим Абу Наср Форобийнинг «Фозил одамлар шаҳри» ва «Давлат арбоби ҳикматлари» асарларида мамлакатни умуминсоний тамойиллар асосида бошқариш ҳақидаги билдирган фикрларини ўрганиш мақсадга мувофиқдир.

Форобий шаҳар-давлатларни икки типга – «фозил» ва «жоҳил»га ажратади. Унинг фикрича, «фозил шаҳар»да маърифатли ҳукмдор муҳим роль ўйнайди. Ушбу асарда, «фозил шаҳар»да биринчи бошлиғи (ҳукмрон) бўладиган одам (Аллоҳдан бошқа) ҳеч кимга

бўйсунмаслиги керак. Шунингдек, шу шаҳарнинг биринчи бошлиғи табиатан ўн иккита хислат-фазилатни ўзида бирлаштирган бўлиши лозимлиги қайд этилган. Бу фазилатларга кўра давлатнинг биринчи бошлиғи: “тўрт мучали соғлом, ўзига юклатилган вазифаларни бажаришида бирор аъзосидаги нуқсон халал бермаслиги лозим, аксинча, у соғ-саломатлиги туфайли бу вазифаларни осон бажариши лозим; нозик фаросатли, суҳбатдошнинг сўзларини, фикрларини тез тушуниб, тез илғаб олиши, шу соҳада умумий аҳвол қандайлигини равшан тасаввур қила олиши зарур; англаган, кўрган, эшитган, идрок этган нарсаларни хотирасида тўла тўкис сақлаб қолиши, барча тафсилотларни унутмаслиги лозим; зеҳни ўткир, зукко бўлиб, ҳар қандай нарсанинг билинар-билинемас аломатларини ва у аломатлари нимани англатишини тез билиб, сезиб олиши зарур; фикрини равшан тушунтира олиш мақсадида, чиройли сўзлар билан ифодалай олиши зарур; устозлардан таълим олишга, билим маърифатга ҳавасли бўлиши, ўқиш, ўрганиш жараёнида сира чарчамайдиган, бунинг машаққатидан қочмайдиган бўлиши зарур; таом ейишда, ичимликда, аёлларга яқинлик қилишда очофат бўлмаслиги, аксинча, ўзини тия оладиган бўлиши, ўйинлардан завқ, хузур олишдан узоқ бўлиши зарур; ҳақ ва ҳақиқатни, одил ва ҳақгўй одамларни севадиган, ёлғонни ва ёлғончиларни ёмон кўрадиган бўлиши зарур; ўз қадрини билувчи ва номус-ориятли одам бўлиши, пасткашлардан юқори турувчи, туғма олийҳиммат бўлиши, улуғ, олий ишларга интилиши зарур; бу дунёни молларига, динор ва дирҳамларга қизиқмайдиган бўлиши зарур; табиатан адолатпарвар бўлиб, одил одамни севадиган, истибдод ва жабр-зулмни, мустабид ва золимларни ёмон кўрувчи, ўз одамларига ҳам.беғоналарга ҳам ҳақиқат қилувчи, барчани адолатга чақирувчи, ноҳақ жабрланганларга мадад берувчи, барча яхшилиқни ва ўзи суйган гўзалликларни раво кўрувчи бўлиши зарур; ўзи зарур деб ҳисоблаган чора-тадбирларни амалга оширишда қатъиятли, саботли, журъатли, жасур бўлиши, кўрқоқлик ва ҳадиксирашларга йўл қуймаслиги зарур” [1]. Бу фикрларда Форобий давлатни бошқарадиган одамнинг шахсига кўп эътибор берган, шундай экан давлатнинг раҳбари ҳар томонлама камол топган етук одам бўлиши керак деган хулоса чиқмоқда.

Ибн Сино жаҳон маданиятига катта ҳисса қўшган қомусчи олим. Сиёсий қарашларда Ибн Сино идеал жамият аҳолисида кишиларни бажарадиган вазифасига кўра уч табақага бўлади:

- бошқарувчилар – маъмурий ишлар билан шуғулланувчилар;
- меҳнаткашлар–ишлаб чиқарувчилар;
- ҳарбийлар - жангчилар.

Давлатсиз қонун-қоидалар бўлмайди. Агар одамлар фақат шоҳи султонлардан ёки оддий меҳнаткашлардан иборат бўлса барчалари ҳалок бўлади. У моддий тинчликни эътироф этади, лекин одамларнинг бойиб кетишлари тарафдори, ҳамма аъзолари билан бир хил бўлган қонун ўрнатилган жамиятда адолатсизлик бўлмайди. Адолатсиз кишилар жазога лойиқдирлар. Агар ҳукмдорнинг ўзи адолатсиз бўлса, унга қарши кўзғалишни оқламоқ керак [2], дейди у.

Абу Райхон Беруний - тарихчи, энциклопедист олим. Ғарбда, Францияда уни Алибарон номи билан тилга олишади. Асарлари: «Ҳиндистон», «Геодезия», «Минералогия», «Ёдгорликлар» каби асарларида исломгача бўлган давр маданияти, маънавий ҳаётини акс эттирган, зўрлик, босқинчиликни қоралаган. Одамлар ижтимоий адолатли тартиб ўрнатиш учун давлатга бирлашадилар. Давлат шакли–мамлакатни шоҳлар мутлақ ҳокимлик эмас, балки маърифатпарвар шоҳлар бошқарсин, дейди.

Шоҳлар ва қонунлар инсон учун хизмат қилиши керак, уни босқинчилардан ҳимоя қилиши лозим. Инсон фақат ўзи учун яшамаслиги керак, у умумбашарий борлиқ эканлигини эътироф этади. Беруний: «Юнон файласуфлари авом халқ учун эмас, балки юқори табақалар учун усул ва қоидалар ишлаб чиққанлар»; «Давлатни бошқариш–дейди Беруний,- жабрланувчилар ҳуқуқини зўравонлардан ҳимоя қилиш, бошқарувчи халқ тинчлигини сақлаш учун ўз тинчлигидан воз кечиш демакдир»[3]. У адолатли ҳукмдорнинг асосий вазифаси кучли ва кучсизлар ўртасида тенглик, юқори ва паст даражадагилар орасида адолат ўрнатишдан иборат деб билади.

Ўз замонининг ёрқин мутафаккирлардан Юсуф Хос Ҳожиб ҳам ўзининг “Қутадағу билиг” асарида давлат ишига қуйидаги жиҳатлар бўлишлиги яъни “бу ишга ишончли, етук ва сара, ўқув идрокли, доно ва юмшоқ кўнгил, айни пайтда, дадил ва журъатли кишилар кераклигини... унинг хулқ атвори кўпчиликка манзурлигини, шунингдек яхши-ёмоннинг фарқига борувчи кишилар бундай ишга лойиқ”[4] келтириб ўтиб, тайинланадиган хизматчида қуйидаги хусусиятлар бўлиши лозим деб билади: ижтимоий асл зотли, жисмоний соғлом ва кучли, ҳарбий савияли, ташаббускор (шижоатли, абжир), сахий, хушфёъл, хушёр-эҳтиёткор, турли касб-хунарлар билимдони, илмпарвар, соф-покиза, уддабурон(топқир, лаёқатли), режалаштира олиш қобилиятига эга, моддий таъминланган (қўзи тўқ), ҳимматли, бағрикенг, андишали, юмшоқ шу билан бирга қаттиққўл, янглишмайдиган, зийрак, тадбиркор, оғир-вазмин, эътиқодли, ор-номусли, бир сўзли, вафодор, ҳалол, ростгўй, жасур, парҳезкор, камтар, сиёсатли, ёмонликка шафқатсиз ва ҳоказо.[5]

Буюк саркарда Амир Темур бобомизнинг «Тузуқлари» давлат бошқаруви соҳасидаги фикрларини таҳлил қилиб, унга бағишлаган бу асар ҳозирги кунда ҳам долзарб аҳамият касб этиб келмоқда.

Умуман олганда, «Амир Темурнинг давлат тизими ва бошқарувни ташкил этишдаги ўзига хос мактаби адолатли, инсонпарвар жамиятни қарор топтириш кераклигини уқтиради. Амир Темурнинг давлатчилик тамойиллари бевосита ўз тафаккур кучига, ўз фикрининг тўғрилигига, ақл-идрок салоҳиятига, тактика ва стратегиясининг пухта, ҳаётий ва яшовчи эканлигига қатъий ишонч асосида шаклланган эди. Бу бевосита унинг давлат ва сиёсат арбоби сифатида тўлақонли сиймосини, бетакрор шахс сифатидаги ноёб иқтидорини, фёъл-атворини, иродаси ва олисни кўра олиш қобилиятини кўрсатади»[6].

Алишер Навоий давлат хизматчисининг асосий жиҳати жамият ва давлат манфаати йўлида хизмат қилиши лозимлиги тўғрисидаги қарашларини ҳам ўз асарлари орқали баён қилган. У ўзининг “Ҳамса”си орқали (айниқса “Садди Искандарий” достонида”) давлат хизматчилари қандай жиҳатларга эга бўлиши кераклигини келтириб ўтади. У “Одами эрсанг демагин одами, Ониким йўқ халқ ғамидин ғами”дан иборат жумласида хизматчининг асосий вазифаси халқ, жамият муаммосини ҳал қилишдан иборат эканлигини баён қилган.

Захириддин Мухаммад Бобурнинг давлат хизмати ва бошқарув ҳақидаги ғояларини унинг "Бобурнома" автобиографик китобида топиш мумкин. Ушбу асарда у ўзининг ҳаётий тажрибалари, бошқарув ва фалсафий қарашларини тасвирлайди, шунингдек бошқарув ва ижтимоий адолатнинг муҳим жиҳатлари ҳақида фикр юритади. “Бобурнома” нафақат тарихий ҳужжат, балки унинг давлат хизмати ва халқ билан муносабатлари ҳақидаги қарашларини акс эттирувчи адабий асар ҳамдир. Ушбу асарда муаллиф ўз қарашларида давлатни бошқаришда қуйидаги масалаларга эътибор қаратиш кераклигини таъкидлаган. Масалан,

Давлатнинг фуқароларига хизмат қилиш муҳимлигини таъкидлаб, давлат хизматчиси халқ манфаатларини шахсий манфаатларидан устун қўйиши кераклиги;

Кадрлар сиёсати масаласида давлат лавозимларига фақат ўз вазифаларини лозим даражада бажара оладиган муносиб ва малакали одамлар тайинланиши кераклиги;

Бошқарувда адолат ва қонунларга риоя этиш муҳимлиги ва фуқароларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишни таъминлайдиган тизимни яратиш кераклигини;

Таълим ва маданият ривожланишнинг муҳимлиги, бу давлат бошқарувидаги иштирокчиларнинг ўз вазифаларини яхшироқ бажаришга имкон берган ва умуман жамиятни бойитади деган фикрлар илгари сурилган.

Захириддин Мухаммад Бобурнинг шох асари - «Бобурнома»дан ўрта асрларда Шарқ халқларининг этник гуруҳлари ва маданий мансубликлари, ижтимоий табақалар, қатламлар, ижтимоий гуруҳлар ва даражаларга бўлинганликлари ҳақида қимматли маълумотларни олиш мумкин. Бундай ижтимоий жараёнлардаги табақаларнинг баъзилари ёпиқ ҳолатда, баъзилари эса очик ҳолатда бўлган. Бобурийлар давлатидаги ижтимоий гуруҳ, табақа ва даражаларни вертикаль ҳолатига кўра қуйидагича тавсифлаш мумкин:

1. Ёпиқ табақа сифатида олий ҳукмрон сулола вакиллари табақаси - олий ҳукмдор ва унинг қариндош-уруғлари. Бу мобиллик канали фақат Бобурийлар сулоласининг тўғри чизик бўйича ўзигагина тегишли бўлган;

2. Ярим ёпиқ табақа сифатида ҳокимлар, беклар, катта маъмурлар табақаси - бек - атка, ихтиёр беклар, соҳиб ихтиёр беклар, оруга, кутвол, шихна ва бошқалар. Бу мобиллик канали фақат сулолага алоқадор бўлган қариндошлар ва садақатли давлат хизматчиларига тегишли бўлган;

3. Ярим очик табақа сифатида саййидлар, руҳонийлар табақаси - уламолар, муфтий, шайх ул-ислом, қози, мударрислар, муллалар ва талабалар. Бу мобиллик канали диний билимлар, исломий диний рутбалар, азиз авлиёларнинг сулолалари ва халфаларига тегишли бўлган;

4. Очик табақа сифатида йирик мулкдорлар табақаси - иктоъ, суюргол соҳибларига тегишли бўлган;

5. Урта табақалар - савдо - тижорат аҳли, хунармандлар, дўкондорлар;

6. Энг куйи табақа - оддий деҳқонлар, боғбонлар, хизматчилар, куллар, асирлар;

7. Зиммийлар табақаси - у ёки бу сабабларга кура бобурийлар давлатида яшовчи яҳудий, насроний (христиан), зардуштлар ва бошқа дин вакиллари бўлган. Айнан мана шу табақадаги одамларга ислом динини қабул қилиш орқали уларга ўз ижтимоий мавқеларини ҳам ўзгартириш имконияти берилган [7].

Шу билан бирга Бобур ва Бобурийлар давлати, жамиятининг социал стратификация бўйича ижтимоий таркибини горизонтал ҳолатига, яъни насл-насаб бўйича куйидагича таснифлаш мумкин: 1. Ҳукмрон сулола - олий ҳукмдор, асилзодалар табақаси. 2. Пайғамбар авлод-аждодлари - саййидлар, хўжалар. 3. Азиз-авлиёлар, турли тасаввуф тариқатлари, жамоалари вакиллари; 4. Олимлар, муҳаддислар, фақиҳлар, қозилар, муҳандис ва бошқалар; 5. Шайх ул-ислом, муфтийлар, умуман, руҳонийлар. 6. Ғозийлар, шаҳидлар ва уларнинг авлодлари. 7. Зиммийларнинг ўз ички насл-насаб даражалари. 8. Афғонларнинг муқаддас асилзода ва қоралари. 9. Оддий, қора халқ-мардикор, чоркар, куллар, асирлар. “Жамиятни маълум табақаларга бўлиш орқали бошқариш усулини ҳам Бобур ўз асарларида назарий асослаган. Эътиборли томони шундаки, Бобур Ҳиндистонда ёпиқ, ярим ёпиқ, ярим очик ва очик бўлган табақаларга кўтарилиш учун жамият вакилларига имконият берилган” [8].

Низомулмулк (Абу Али Хасан ибн али Исҳоқ Низомулмулк) - Шарқ давлатшунослигининг асосчиларидан бири. Унинг «Сиёсатнома» (ёки Сиярул-мулк) асари билан ўчмас из қолдирган. Эрон шоҳларидан Алпарслон ва кейинчалик Маликшоҳ Салқуқ салтанатида 30 йилга яқин бош вазир бўлиб ишлаган. Машҳур Исфохон расадхонаси унинг маблағи ҳисобига қурилган. «Сиёсатнома» асарида давлат хизматчилари, яъни шоҳ, қози, вазир, навқарбоши, элчи, хазинабон, сарой амалдорлари, бош кўмондон, лашқарбошилар, девонбеги ҳамда бошқаларнинг вазифалари, хунармандлар, савдогарлар, кенг халқ оммаси билан муносабат, кўшин ва курол-яроғни сақлаш, улардан мақсадга мувофиқ фойдаланиш, фуқароларнинг орзу додини эшитиш, солиқларни тартибга солиш, унинг ундирилишини назорат қилиш, мамлакат бутунлиги, давлатнинг ақлу инсофи, ҳиммат, эҳсон, тўғрилиқ, хайрихоҳлик, маърифатпарварлик, инсон-дўстлик, расмиятпарварлик ҳақида 50 фаслда адолатнома сиёсатдон сифатида фикр юритади. Ҳатто ёзувчи айрим ҳикоялари орқали амалдорларни хусусий ишларда, куллари, хизматкорларини жазолашда ҳам қонунга риоя қилишни уқтирган [9].

Низомулмулк фикрича амалдорларни тўғри танлаб, уларга қўлларидан келадиган ишлар ва вазифаларни топшириш, бир кишига бир амл бериб, ундан итоат ва ижро фазилатини кутиш давлат бошқарувининг асосий талабларидир. Ҳар бир ишда амалдорларнинг маслаҳати билан иш кўришлари кўзда тутилади [10].

Давлат хизмати ва хизматчиси масалаларида асар муаллифи илгари яратилган китоблар ёки бошқа манбалардаги маълумотларга қараганда мукамалроқ аини вақтда ихчамроқ фикрларни баён қилиши диққатга сазовордир. “Давлатни идора этишда амалдорлар катта урин тутишларини яхши тушунган Низомулмулк уларни туғри танлаб, жой-жойига куйишни, ҳар

бирига лойиқ амал бериб, асосий мақсад йўлида тарбия қилишни муҳим бир талаб»[11] деб билади. Ҳар қайси амалдорни тарбиялашга кўп вақт кетиши ва бу мушкул иш эканини тушунтириб, ҳоким ва бошқа раҳбарларга кўл остидагиларни эҳтиёт қилишни маслаҳат беради.

Турк хоқонлигидаги давлат хизмати маданияти тарихи Мирзо Улуғбекнинг «Тўрт улус тарихи»[12] асарида батафсил ёритилган. Асарда Мирзо Улуғбек ўша даврларда давлат бошқарувида жалб этиладиган кишининг қатор хусусиятларини келтиради. Масалан, Туркхонни раҳбарликка олиб келган хусусиятлар сифатида қуйидагиларни қайд этади: бош фарзанд; халқни бошқаришнинг янгича расм-русумларини кашф қилган; ақлли ва одоб-ахлоқли; хунарманд; кўчиб юриб яшовчи аҳолига яхши ва беҳатар жой танлай оладиган нафис таъбли; хайру эҳсонпарвар; марказлашган бошқарувни ўйлаб топган одам; раҳбарликни тақсимловчи; тинчлик ва фаровонлик йўлида янги тадбирлар ишлаб чиқишда ташаббускор; чорва ва ёввойи ҳайвонлар терисидан либос кийишни ихтиро қилган биринчи одам; отаси русуми ва қоидаларига кучли риоя қилган ва ривожлантирган; халқни гуруҳларга бўлиб бошқаришни жорий қилган; маслаҳатлашиб бошқариш асосида бошқарув девонини жорий қилган.

Юқоридаги бобокалонларимизни фикрларини умумлаштирган ҳолда кўришимиз мумкинки, улар адолатли давлатни бошқарадиган “давлатни биринчи одами”, “шоҳ”, “ҳукмдор” ва уларнинг атрофидаги амалдорлар, раҳбарлар, шунингдек, давлат бошқаруви тизимига катта эътибор қаратилган. Ундан ташқари ўша асрларда ҳам давлат бошқарувида тўғри кадрларни танлаб жой-жойига қўйиш муҳим бўлганлигини кўрамыз.

Шунингдек, Абу Наср Форобий, Ибн Сино, Юсуф Хос Хожиб, Алишер Навоий каби мутафаккирлар мисолида уларнинг ҳукумат, адолат ва жамият фаровонлиги ҳақидаги ғоялари ҳозирги замон шароитида қанчалик долзарб бўлиб қолаётгани кўришимиз мумкин. Асарларни ўрганишдан келиб чиқиб, давлат хизматчилари учун асосий тавсиялар қуйидагилардан иборатдир:

давлат хизматчилари юқори ахлоқий меъёрларга риоя қилишлари, жамият фаровонлиги ҳақида ғамхўрлик қилишлари ва ўз ҳаракатларида ҳалолликни намоён этишлари муҳимдир.

давлат хизматчилари доим ўқиш ва изланишда бўлишлари керак. Ҳар замонда давлат тизими ўз вазифаларини лозим даражада бажара оладиган малакали ва профессионал кадрларда эҳтиёж сезади.

давлат бошқарувида хизматчилар фуқароларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва уларни амалга оширишда адолат тамойилларини риоя қилиш керак.

давлат хизматчилари жамият олдидagi масъулиятини билишлари ва унинг долзарб муаммоларини ҳал қилишга интилишлари керак.

давлат хизматчилари билимларни доимий равишда янгилаб бориш ва давлат идоралари самарадорлигини ошириш учун замонавий бошқарув усулларини жорий этишлари керак.

Ушбу тавсиялар жамиятнинг барқарор ривожланишига ҳисса қўшадиган давлат бошқарувининг самарали ва адолатли тизимини шакллантириш учун асос бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. Нодир ва доно фикрлар. – Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2004. 41-42 б. (Abu Nasr Al-Farabi. The Virtuous city. Rare and Wise Thoughts. – Tashkent: "Uzbekistan National Encyclopedia" State Scientific Publishing House, 2004. pp. 41-42.)
2. С.Жўраев. Политология: Ўқув кўлланма. –Т: ТДЮИ, 2000. 24- б. (S. Juraev. Political Science: A Study Guide. – Tashkent: Tashkent State University of Law, 2000. p. 24.)
3. И.М.Муминов. Ўзбекистондаги табиий-илмий ва ижтимоий-фалсафий тафаккур тарихидан лавҳалар (IX-XX асрнинг бошларигача). – Т.: Фан, 1999. (I.M. Muminov. Snapshots

- from the History of Natural-Scientific and Social-Philosophical Thought in Uzbekistan (Up to the Early 9th-20th Centuries). – Tashkent: Science, 1999.)
4. Юсуф Хос Ҳожиб. Қутадғу билиг. – Т., Юлдузча, 1990. 50-б. (Yusuf Khos Hajib. Qutadgu Bilig. – Tashkent: Star, 1990. p. 50.)
 5. Равшанов Ф. Миллий раҳбаршунослик: тарих ва тажриба. – Т.: Академия, 2007. 73-85 бетлар. (Ravshanov F. National Leadership Studies: History and Experience. – Tashkent: Academy, 2007. pp. 73-85.)
 6. Иброҳимов А., Султонов Х., Жўраев Н. Ватан туйғуси. – Тошкент: Ўзбекистон, 1996. – Б.394 (Ibrohimov A., Sulstonov Kh., Juraev N. Feeling of Homeland. – Tashkent: Uzbekistan, 1996. p. 394.)
 7. Бобур З.М. Бобурнома. - Тошкент: Ўқитувчи НМИУ, 2018. – Б.514. (Bobur Z.M. Baburnama. – Tashkent: Teacher NMU, 2018. p. 514.)
 8. Абдуллаев А. “Шарқ мутафаккирларининг этник, маданий, геосиёсий муҳитга оид концепцияларининг социологик таҳлили” // Ижтимоий тадқиқот журнали” 3- махсус сон . Т.: 2023. – Б. 115 (Abdullaev A. "Sociological Analysis of the Concepts of Eastern Thinkers Regarding Ethnic, Cultural, and Geopolitical Contexts" // Journal of Social Research, Special Issue 3. Tashkent: 2023. p. 115.)
 9. Низоммулк. Сиёсатнома. –Т, Шарқ, 1998. 156 -б. (Nizam al-Mulk. Siyasat-nama. – Tashkent: Sharq, 1998. p. 156.)
 10. Низомулмулк.Сиёсатнома (Сияр ул-мулк). Иккинчи тўлдирилган, қайта ишланган нашри. – Т.: “Янги аср авлоди” 2008. Б. 11 (Nizam al-Mulk. Siyasat-nama (Siyar al-Mulk). Second Revised Edition. – Tashkent: "New Century Generation," 2008. p. 11.)
 11. Низоммулк. Сиёсатнома. –Т, Шарқ, 1998. 12 -б. (Nizam al-Mulk. Siyasat-nama. – Tashkent: Sharq, 1998. p. 12.)
 12. Мирзо Улуғбек. Тўрт улус тарихи. – Т.: «Чўлпон», 1994. 36–39, 83–203-б. (Mirzo Ulugh Beg. History of the Four Ulus. – Tashkent: "Chulpon," 1994. pp. 36–39, 83–203.)

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 10 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 10

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 10

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000